

UO'K: 674.71

**MALINANING INTRODUKSIYA QILINGA NAVLARIDA FENOLOGIK FAZALARNI
O'TISH MUDDATLARI**

Sultonov Kamolitdin Sadriddinovich

Toshkent davlat agrar universiteti, Mevachilik va uzumchilik kafedrası professori

Namozov Ixtiyor Chorievich –

Toshkent davlat agrar universiteti, Mevachilik va uzumchilik kafedrası professori,

E-mail: Ihtiyor_8226@mail.ru

Otaxonova Lobar Jonibek qizi - Toshkent davlat agrar universiteti, magistr,

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ У ИНТРОДУКЦИОННЫХ СОРТОВ
МАЛИНЫ**

Султонов Камолитдин Садриддинович - Ташкентский государственный аграрный университет, профессор кафедры плодоводства и виноградарства

Намозов Иштиёр Чориевич - Ташкентский государственный аграрный университет, профессор кафедры плодоводства и виноградарства,

Отахонова Лобар Жонибек кизи - Ташкент давлат аграр университети, магистр,

**DURATION OF PHENOLOGICAL PHASES IN INTRODUCTORY RASPBERRY
VARIETIES**

Sultonov Kamolitdin Sadriddinovich - Tashkent State Agrarian University, professor of the Department of Horticulture and Viticulture

Namozov Ikhtiyor Chorievich - Tashkent State Agrarian University, professor of the Department of Horticulture and Viticulture, E-mail: Ihtiyor_8226@mail.ru

Otaxonova Lobar Jonibek kizi - Tashkent State Agrarian University, master student,

Annotatsiya. Maqolada ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan malina navlarning vegetasiya davri Izobilnaya va Lyashka navlarida erta boshlangan bo'lsa, Visluxa va Malboro navlarida esa vegetasiya davri boshqa navlarga nisbatan kech boshlanganligi keltirilgan. Malinaning remontant navlarda vegetasiya davri uzoq davom etib (294-301 kun), 13/XII-18/XII oralig'ida tugadi.

Malina navlarining er ustki qismining o'sishi va rivojlanishini o'rganish natijalariga ko'ra Visluxa, Barnaulskaya va Lyashka navlari tez o'suvchi navlar guruhiga ajratildi. Polka, Progress va Zyugana navlari esa sekin o'suvchi navlar guruhiga mansubligi to'g'risida ilmiy asoslangan ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Malina, novda, qalamcha, gul, nav, kurtak bo'rtishi, substrat, kallus, ildiz.

Аннотация. В статье приведены результаты научных исследований, в ходе которых установлено, что в сортах малины Изобильная и Ляшка вегетационный период начинался рано, тогда как у сортов Вислуха и Мальборо - позже по сравнению с другими сортами. У ремонтантных сортов малины вегетационный период продолжался дольше (294–301 день) и завершился в интервале с 13 по 18 декабря. По результатам изучения роста и развития надземной части растений установлено, что сорта Вислуха, Барнаульская и Ляшка относятся к группе быстрорастущих сортов. В то же время сорта Полка, Прогресс и Зюгана отнесены к группе медленнорастущих сортов, о чём представлены научно обоснованные данные.

Ключевые слова: Малина, сорт, побег, черенок, цветок, субстрат, каллус, корень.

Annotation. The article presents the results of scientific research showing that the raspberry cultivars Izobilnaya and Lyashka had an early onset of the vegetation period, while in the Visluxa and Malboro cultivars, the vegetation period began later compared to other varieties. In remontant raspberry cultivars, the vegetation period lasted longer (294–301 days) and ended between December 13 and December 18. Based on the study of the growth and development of the above-ground parts of

the raspberry plants, Visluxa, Barnaulskaya, and Lyashka were classified as fast-growing cultivars. Meanwhile, Polka, Progress, and Zyugana were identified as slow-growing cultivars, supported by scientifically grounded data.

Key words: Raspberry, variety, stock, cutting, solution, substrate, callus, flower, root.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 yanvardagi PQ-4575-son «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallagan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorida sohani rivojlantirish istiqbollari va respublikamizda yangi mevali o'simliklar turlarini kengaytirish masalalari belgilab berilgan [1].

Malina ra'noguldoshlar oilasiga (Rosaceae Juss), Rubus L. kichik turkumiga (Idaeobatus Focke) mansub. Rubus turkumi turlari tekislikdan boshlab butun dunyoning deyarli barcha baland tog'larigacha tarqalgan, juda moslashuvchan xususiyatlarga ega, antropogen ta'sirga chidamli, bir uyli ikki jinsli o'simlik hisoblanib, o'z-o'zidan changlanadi. Malina asosan vegetativ yo'l bilan ko'payadi. Malina 12 ta kichik turkumlarga bo'lingan 740 tagacha turi bor, ulardan eng boy turkumlari Eubatus Focke (yoki Maymunjon) va Idaeobatus Focke (yoki Malina) [2; 3].

Malinaning madaniy navlari paydo bo'lishida asosan uchta tur ishtirok etgan: qizil malina – R. idaeus L., qora malina yoki maymunjon – R. occidentalis L. va to'q qizil malina – R. neglectus Peck. Ushbu to'q qizil malina qora va amerika tukli malinasini tasodifiy ravishda chatishganda olingan tabiiy o'ziga xos gibriddir. Hozirgi vaqtda do'lana bargli malina – R. crataegifolius Bge., xushbo'y malina – R. odoratus L. va boshqa turlaridan yangi remontant malina navlarini yaratishda foydalaniladi [4; 5].

Tadqiqot uslubiyati. Tajribada Malinani Polka va Progress navlari va IMK dan foydalanildi. Tajribalar X.Ch.Buriev va boshqalarning «Mevali va rezavor mevali o'simliklar bilan tajribalar o'tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi», V.F.Moiseychenkoning «Metodika uchetov i nablyudeniy v opitax s plodovymi i yagodnymi kulturami» adabiyotlarida keltirilgan uslub bo'yicha o'tkazildi. Vegetatsiya so'nggida ko'chatlar amaldagi davlat standartlari talablariga muvofiq saralandi.

Tadqiqot natijalari. Respublikamiz tuproq-iqlim sharoitlariga mos malinaning sifatli, hosildor, eksportbop va tashqi muhit omillariga chidamli navlarini tanlash va etishtirish dolzarbdir. Bu esa ilmiy tadqiqot ishlari ko'lamini kengaytirishni taqozo etadi. Malina navlarini tanlashda o'sish, rivojlanish va meva berish xususiyatlarini xar tomonlama o'rganish muhim hisoblanadi.

Malinada o'suv davri kurtak bo'rtishidan boshlab barglarning ommaviy to'kilishiga qadar bo'lgan jarayonni qamrab oladi. Malinada o'sish mavsumining boshida, o'tgan yili o'simlik tomonidan o'zlashtirilgan, shuningdek, joriy yilda ishlab chiqarilgan ozuqaviy moddalar zaxirasi tufayli o'sish, gullash, meva berish kabi fenologik fenofazalari rivojlanadi. Keyinchalik o'sish jarayonlari asta-sekin pasayadi va mevalar jadal pishib etiladi va shu bilan birga o'simlikda kelgusi yil uchun ozuqa moddalarini to'plash jarayoni davom etadi.

Toshkent viloyati sharoitida 2023-2024 yillar mobaynida malina navlarida fenologik kuzatuvlar olib borilganda malina navlarining o'sish va rivojlanish fazalari fevral oyidan boshlandi.

Malina navlarida kurtaklarini bo'rtishi tadqiqot yillari davomida boshqa navlarga nisbatan Izobilnaya, Lyashka, Progress, Polka navlarida eng erta kurtaklarning bo'rtishi kuzatildi, ya'ni 19-21 fevraldan boshlandi. Zyugana navida esa vegetatsiya 23 fevralda boshlandi. Visluxa va Malboro navlarida esa kurtaklarning bo'rtishi boshqa navlarga nisbatan eng kech ya'ni 24 fevraldan boshlandi. Kuzatuvlar natijasida navlar orasida kurtaklarning bo'rtishi Izobilnaya navida (19 fevral) erta boshlangan bo'lsa, eng kech boshlanishi esa Visluxa va Malboro navlarida (24 fevral) qayd etildi.

Kurtaklarning yozilishi Izobilnaya, Lyashka, Progress, Polka navlarida boshqa navlarga nisbatan eng erta ya'ni 26-29 fevralda boshlandi. Zyugana navida kurtaklarni yozilishi 2-martda boshlangan bo'lsa, Visluxa (4-mart) va Malboro (3-mart) navlarida kurtaklar boshqa

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

navlarga nisbatan kechroq yozildi. Malina navlari orasida kurtaklarning yozilishi Izobilnaya va Lyashka navlarida (26 fevral) boshqa navlarga qaraganda ertaroq boshlangan bo‘lsa, eng kech

G‘unchalarning hosil bo‘lishi va ochilishi bir xilda kechmaydi. Avval novdaning uchida, so‘nga barg qo‘ltig‘ida hosil bo‘la boshlaydi.

Gullash fazasi Barnaulskaya navida 6

1-jadval

**Malina navlarida fenologik fazalarning o‘tish muddatlari
2023-2024 yy.**

Navlar	Kurtak- larni bo‘rtishi, kun, oy	Kurtak- larni yozilishi, kun, oy	Gullash, kun, oy		Pishish, kun,oy		Barglar rangini o‘zgarishi, kun, oy	Barglarni to‘kilishi, kun, oy		Vegetatsiya davri davomiyligi, kun
			boshlanishi	tugashi	boshlanishi	tugashi		boshlanishi	tugashi	
Barnaulskaya	23/II	2/III	6/IV	6/V	31/V	11/VII	6/X	11/XI	30/XI	282
Visluxa	24/II	4/III	7/IV	9/V	3/VI	14/VII	9/X	13/XI	2/XII	282
Zyugana	23/II	2/III	5/IV	3/V	30/V	2/VII	26/X	22/XI	13/XII	294
Izobilnaya	19/II	26/II	30/III	29/IV	26/V	6/VII	10/X	7/XI	26/XI	280
Lyashka	20/II	26/II	2/IV	30/IV	29/V	11/VII	10/X	11/XI	30/XI	284
Malboro	24/II	3/III	6/IV	8/V	31/V	10/VII	5/X	8/XI	27/XI	277
Polka	21/II	28/II	4/IV	30/IV	29/V	28/VI	23/X	23/XI	18/XII	301
Progress	21/II	29/II	4/IV	30/IV	26/V	28/VI	24/X	22/XI	15/XII	298

Visluxa navida (4 mart) kurtaklarning yozilishi kuzatildi.

Malina gullari ochilganidan keyin hosilli novdalari shakllanadi, ular esa o‘z navbatida ma‘lum uzunlikka etganidan so‘ng to‘pgulga aylanadi, ya‘ni reproduktiv organlarni xosil qilishni boshlaydi. G‘unchalar novdaning uchida va barg qo‘ltiqlarida turli miqdorda hosil bo‘ladi.

Visluxa navida esa gullash 1 kun keyin ya‘ni 7 apreldan boshlandi. Gullash fazasining boshlanishi ham xuddi yuqoridagi kabi navlar orasida Izobilnaya navida (30 mart) erta boshlandi va shu o‘rinda boshqa navlarga nisbatan eng kech gullash fazasining boshlanishi Visluxa navida (7 aprel) kuzatildi.

Gullash fazasini tugashi Barnaulskaya variantida 6 mayda kuzatilgan bo‘lsa, Izobilnaya, Lyashka, Progress, Polka, Zyugana navlarida boshqa navlarga nisbatan gullashning tugashi 3-7 kun oldin ya‘ni 29 apreldan 3 maygacha bo‘lgan vaqtda kuzatildi. Visluxa va Malboro navlarida esa gullash boshqa navlarga nisbatan 2-3 kun keyin ya‘ni 8-9 mayda tugadi. Gullash fazasining tugashi navlar ichida eng erta Izobilnaya navida (29 aprel),

aprelda boshlangan bo‘lsa Izobilnaya, Lyashka, Progress, Polka, Zyugana navlarida boshqa navlarga nisbatan kurtaklarning bo‘rtishi 1-6 kun oldin ya‘ni 30 martdan 5 aprelgacha bo‘lgan vaqtda boshlandi. Malboro navida esa gullash Barnaulskaya navi bilan bir kunda ya‘ni 6 aprelda boshlandi.

Visluxa navida (9 may) gullash fazasining tugashi boshqa navlarga qaraganda eng kech kuzatildi. Gullash fazasining davomiyligi o‘rtacha uch yilda 26 (Progress) kundan 32 (Visluxa) kungacha davom etdi.

Mevalarning pishishni boshlanishi Izobilnaya, Lyashka, Progress, Polka, Zyugana navlarida boshqa navlarga nisbatan mevalarning pishishi 1-6 kun oldin ya‘ni 26-30 maydan boshlandi. Malboro navida esa mevalarning pishishi 31 mayda boshlandi. Visluxa navida pishish boshqa navlarga nisbatan 2 kun keyin ya‘ni 2 iyunda boshlandi. Malina navlari mevasining pishish davri boshlanishi navlar orasida Izobilnaya va Progress navlarida (26 may) eng erta boshlangan bo‘lsa, eng mevalarning pishishining

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

boshlanishi navlar ichida Visluxa navida (3 iyun) qayd etildi.

Mevalarning pishish davrining tugashi Malboro, Izobilnaya, Progress, Polka, Zyugana navlarida boshqa navlarga nisbatan pishishning tugashi 1-13 kun oldin 27 iyundan 9 iyulgacha bo'lgan vaqtda kuzatildi. Lyashka navida esa mevalarni pishish davrining tugashi 10 iyulda kuzatildi. Visluxa navida esa mevalarning pishish davri boshqa navlarga nisbatan 3 kun keyin ya'ni 13 iyulda tugadi. Mevalarning pishish davomiyligi o'rtacha uch yilda 30 kundan (Polka navida) 43 kungacha (Lyashka navida) davom etdi. Mevalar pishish davrining tugashi navlar orasida eng erta boshlangani bu Progress va Polka navlarida (27 iyun) kuzatildi va pishish davrining tugashi Visluxa navida (13 iyul) eng kech qayd etildi.

Malina navlarida barglarning rangi o'zgarishi Barnaulskaya variantida 5 oktyabrda boshlandi. Barglarning rangi o'zgarishi boshqa navlarga nisbatan Malboro navida 1 kun oldin ya'ni 5 oktyabrda boshlangan bo'lsa, Visluxa, Izobilnaya, Lyashka, Progress, Polka, Zyugana navlarida barglarning rangi o'zgarishi 3-20 kun keyin ya'ni 9-26 oktyabrda boshlandi. Malina navlari orasida barglarining rang o'zgarishi Malboro navida (5 oktyabr) eng erta boshlangan bo'lsa, eng kech barglar rangi o'zgarishi Zyugana navida (26 oktyabr) qayd etildi.

Malina navlarida barglarning to'kilishi boshqa navlarga nisbatan eng erta Malboro, Izobilnaya navlarida 7-8 noyabrda boshlandi. Lyashka navida esa barglarning to'kilishi 11 noyabrda boshlangan bo'lsa, Visluxa, Progress, Polka, Zyugana navlarida boshqa navlarga

nisbatan barglarning to'kilishi 2-12 kun keyin (13-23 noyabr) boshlandi. Barglarning to'kilishi navlar orasida Izobilnaya navida (7 noyabr) eng erta boshlandi va bu jarayonning eng kech boshlanishi Polka navida (23 noyabr) kuzatildi.

Barglarning to'kilishi tugashi ham navlar orasida Malboro, Izobilnaya, Lyashka navlarida boshqa navlarga nisbatan 1-5 kun oldin (26-30 noyabr) tugadi. Progress, Polka, Zyugana navlarida boshqa navlarga nisbatan barglarning to'kilishi tadqiqot yillari davomida kechroq (14-18 dekabr) tugadi. Malina navlari barglarining to'qilish davri davomiyligi o'rtacha uch yilda 19 (Visluxa, Malboro, Izobilnaya, Lyashka) kundan 25 (Polka) kungacha davom etdi. Navlar bo'yicha barglarning to'kilishi tugashi Izobilnaya navida (26 noyabr) eng erta qayd etilgan bo'lsa, eng kech barglarning to'liq to'kilib tugashi Polka navida (18 dekabr) kuzatildi.

Vegetasiya davomiyligi o'rtacha uch yilda 277 (Malboro) kundan 301 (Polka) kungacha davom etdi.

Xulosa. Ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan malina navlarida vegetasiya davri Izobilnaya va Lyashka navlarida erta boshlangan bo'lsa, Visluxa va Malboro navlarida esa vegetasiya davri boshqa navlarga nisbatan kech boshlandi. Remontant navlarda vegetasiya davri uzoq davom etib (294-301 kun), 13/XII-18/XII oralig'ida tugadi.

Malina navlarining er ustki qismining o'sishi va rivojlanishini o'rganish natijalariga ko'ra Visluxa, Barnaulskaya va Lyashka navlari tez o'suvchi navlar guruhiga ajratildi. Polka, Progress va Zyugana navlari esa sekin o'suvchi navlar guruhiga mansub bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh. "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallagan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida". PQ-4575-son Qarori. – Toshkent. 2020 yil 28 yanvar.
2. Zuftarov E.A. Malina (*Rubus idaeus* L.) navlarining xo'jalik-biologik xususiyatlarini tadqiq qilish va etishtirish texnologiyasini takomillashtirish. Dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2023. 5– 21 b.
3. Kazakov I.V., Sidelnikov A.I., Stepanov V.V. Remontantnaya malina v Rossii. – Chelyabinsk: Sad i ogorod, 2006. – 80-82 s.
4. Якуб И.А. Использование диких видов *Rubus*. Л. В селекции на адаптацию // Вестник Брянской Государственной сельскохозяйственной академии. – Брянск, 2013. – С. 37-40.
5. Казаков И.В., Сиделников А.И., Степанов В.В. Ремонтантная малина в России // "Сад и огород", изд. 3-е, с изм. и доп. – Схелйабинск, 2010. – 136-138 с.